

O‘ZIGA BO‘LGAN ISHONCH SHAXSNING YETAKCHI XUSUSIYATI SIFATIDA

D.M.G‘aybullayeva

Alfraganus universiteti “Pedagogika va psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486899>

Annotatsiya. Maqolada shaxsda o‘ziga ishonch hissini shakllanishi va bu bilan bog‘liq sifatlarning namoyon bo‘lishini asosiy jihatlariga e‘tibor qaratiladi. Shuning bilan birga shaxsda o‘ziga nisbatan ishonch hissini shakllanishining manbai sifatida assertivlik xususida fikr yuritiladi. Ayniqsa, shaxsda o‘ziga bo‘lgan ishonch hissini shakllantirishda psixokorreksion terapiyalarning o‘rni va ahamiyati ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: ishonch, o‘ziga ishonch, xulq-atvor, muloqot, muvaffaqiyat, assertivlik, himoya qilish, qo‘llab-quvvatlash, emosionallik, ekspressivlik, kongruentlik, istak, ehtiyoj, rasional-hissiy terapiya, tajovuzkorlik.

Аннотация. В статье основное внимание уделяется основным аспектам формирования у человека чувства уверенности в себе и проявления связанных с этим качеств. В то же время рассматривается ассертивность как источник формирования у человека чувства уверенности в себе. В частности, показана роль и значение психокоррекционной терапии в формировании у личности чувства уверенности в себе.

Ключевые слова: уверенность, уверенность в себе, поведение, общение, успех, ассертивность, защита, поддержка, эмоциональность, экспрессивность, конгруэнтность, желание, потребность, рационально-эмоциональная терапия, агрессивность.

Annotation. The article focuses on the main aspects of the formation of self-confidence in a person and the manifestation of related qualities. At the same time, assertiveness is considered as a source of the formation of self-confidence in a person. In particular, the role and importance of psychocorrectional therapy in the formation of a sense of self-confidence in a person are shown.

Keywords: confidence, self-confidence, behavior, communication, success, assertiveness, defense, support, emotionality, expressiveness, congruence, desire, need, rational-emotional therapy, aggressiveness.

Yosh mutaxassislar tajribasizligi sababli har doim ham mehnat bozorida talabgir bo‘lavermaydi. Zero, aynan tajriba, amaliyot tufayli inson o‘zi uchun samarali harakat qilish, xulq-atvor, muloqot usullarini ishlab chiqadi va, albatta, kasbiy ko‘nikmalar, kasbiy sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritish usullari va yo‘llarini egallaydi.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda muvaffaqiyatli, samarali, talabgor shaxs bo‘lish uchun ma‘lum shaxsiy fazilatlariga ega bo‘lish kerak. Ana shunday fazilatlardan biri assertivlik, o‘ziga ishonchdir.

Zamonaviy psixologiya fanida “ishonch” tushunchasining sinonimi sifatida “assertivlik” tushunchasi qo‘llaniladi. Ingliz tilidan tarjima qilinganda “Assertion” so‘zi “tasdiqlash, himoya qilish, qo‘llab-quvvatlash” degan ma‘noni anglatadi. Shunga ko‘ra, “assertive” so‘zi aniq xulq-atvorlarda namoyon bo‘ladigan xatti-harakatlar yoki fazilatlar xususida fikr borganda “qat’iyatli, ishonchli, tasdiqlovchi” degan ma‘noni anglatadi [4]. Assertivlik nutqiy xulq-atvorlarda yaqqol namoyon bo‘ladi.

Uning asosiy belgilari:

-nutqning emosionalligi (boshdan kechirilayotgan barcha his-tuyg'ularning nutqda ochiq, spontan va haqqoniy ifodalanishi);

-xulq-atvor va nutqning ekspressivligi va kongruentligi (his-tuyg'ularning aniq noverbal namoyon bo'lishi va so'zlar va noverbal xulq-atvor o'rtasidagi muvofiqlik);

-atrofdagilarning fikrlari va reaksiyalariga e'tibor bermasdan, o'z fikrini to'g'ridan-to'g'ri va yaqqol ifoda etishda namoyon bo'ladigan qarshilik ko'rsatish qobiliyati;

-“Men”-mulohazalardan foydalanish;

-istaklar, ehtiyojlarni o'z-o'zidan namoyon qilish qobiliyati [4].

Assertiv xulq-atvorni namoyon etayotgan shaxs o'zida quyidagilarni namoyon etadi: o'zi ifoda etayotgan fikr va his-tuyg'ular faqat o'ziga tegishli ekanligini ta'kidlaydi; e'tiroz bildirishga yo'l qo'ymaydigan tahdid, baho yoki fikrlardan foydalanmaydi; e'tiborni begona narsalarga qaratish o'rniga, ko'proq mos keladigan masalalarga e'tibor qaratadigan tavsifiy iboralardan foydalanadi; qat'iyatsizlik yoki ishonchsizlikning namoyon bo'lishi sifatida qabul qilinishi mumkin bo'lgan signallardan foydalanmaydi; qat'iy, ammo normal balandlik va ovoz kuchi bilan va normal tezlikda gapiradi; uzoq pauzalar va boshqa ishonchsizlik belgilaridan qochadi.

O'ziga bo'lgan ishonch ko'pchilik tomonidan tanlashda mustaqillik, qat'iyatlilik, maqsadga erishishda jur'atlik, o'z fikrini va korporativ nuqtai nazarini himoya qila olish, "kelisha olish", ko'pchilik bilan til topishish va boshqalar kabi shaxsiy xususiyatlar bilan birgalikda qabul qilinadi.

Ko'rinib turibdiki, assertivlik, ya'ni o'ziga ishonch zamonaviy mehnat bozorida eng muhim va ahamiyatli sifatlardan biri hisoblanadi. Talabalarda bu xususiyatni tarbiyalash va rivojlantirish muhim. Assertivlik - bu shaxslararo munosabatlarda o'z huquqlarini himoya qilish va boshqalarning huquqlarini hurmat qilish orqali o'zini himoya qila olish qobiliyatidir [2].

Assertivlikning yo'qligi maqsadga erishishga to'sqinlik qilishi va o'z-o'zini hurmat qilishni pasaytirishi mumkin. Assertiv xulq-atvorning muayyan sifatlarini yaxshiroq tushunish uchun uni boshqalar bilan taqqoslab, muloqot ishtirokchilaridan birining huquqlari, his-tuyg'ulari yoki ehtiyojlari buzilishi yoki e'tiborsiz qoldirilishi mumkin bo'lgan vaziyatda ko'rib chiqamiz.

Bunday vaziyatda uchta xulq-atvor turidan birini tanlash mumkin: passiv, tajovuzkor yoki assertiv [1]. Ko'pchilik o'zini passiv tutishga harakat qiladi, chunki ular o'z harakatlaridan qo'rqishadi, o'z bilimlariga ishonishmaydi.

Bunday odamlar boshqalarning xulq-atvorlariga ta'sir o'tkazishga urinish o'rniga, hatto bu ularga noqulaylik tug'dirsa, ularning manfaatlariga mos kelmasa yoki huquqlarini poymol qilsa ham, ularning talablariga bo'ysunadilar. Assertiv xulq-atvordan farqli ravishda, tajovuzkor xulq-atvorlar axloqqa zid hisoblanadi.

Tajovuzkorlar boshqalarning ehtiyojlari, huquqlari va his-tuyg'ulari bilan hisoblashmasdan o'z maqsadlariga erishishga harakat qiladilar. Natijada, tajovuzkor xabarlarini olgan insonlar xafa bo'lishadi, ularning his-tuyg'ulari bilan hisoblashilmayotganini his qilishadi. Assertiv xulq-atvor shaxslararo munosabatlarda o'zini samarali himoya qila olishni anglatadi [1].

Assertiv, passiv va tajovuzkor xulq-atvor o'rtasidagi farq sizning reaksiyangiz ortidagi his-tuyg'ularda emas, balki voqealarga javob berish usulidadir. Agressiv xulq-atvor ko'zlangan maqsadga olib kelishi mumkin, ammo assertiv xulq-atvor muloqotning barcha ishtirokchilari tomonidan kamroq hissiy xarajatlar bilan bir xil maqsadga erishishga yordam beradi.

Assertiv muloqot har doim ham maqsadga erishishga olib kelmasligini tushunish muhim. U faqat shaxslararo munosabatlarda samaraga erishish ehtimolini oshirishga mo'ljallangan.

Assertiv xulq-atvor ma’lum bir xavf bilan bog‘liq. Jumladan, ba’zi insonlar har qanday assertiv xulq-atvorni tajovuzkorlik deb qabul qilishadi.

O‘ziga unchalik ishonmaydigan insonlar ko‘pincha potensial foyda ehtimoliy xavfdan ustun ekanligini baholay olmaydilar. Odatda, o‘z xulq-atvorlarimiz atrofdegilarga bizga qanday munosabatda bo‘lish kerakligini ko‘rsatadi.

Ushbu hodisani o‘rganishda gender, kasbiy, madaniy, konfessional, geografik, ijtimoiy-tarixiy va boshqa ta’sirlarni hisobga olish kerak. Assertivlik insonning asosiy ehtiyoji sifatida qaralishi mumkin bo‘lsa-da, u asosan G‘arb madaniyatlarida qabul qilingan.

Osiyo mamlakatlaridan kelganlar orasida tashqi odobga rioya qilish ko‘pincha o‘z e’tiqodlarini himoya qilish yoki huquqlarini himoya qilishdan ko‘ra muhimroqdir va rag‘batlantirish ko‘pincha rasmiy nuqtai nazardan to‘g‘ri ijtimoiy ta’sir standartini saqlashga bog‘liq. Bunday madaniyatga mansub odamlar uchun “yuz”ni saqlab qolish shaxsiy muvaffaqiyatga erishishdan ko‘ra muhimroq bo‘lishi mumkin. Aksincha, Lotin Amerikasi erkaklariga ko‘pincha o‘zini ifoda etish shakllari maxsus o‘rgatiladi. Bu jamoalarda erkaklarning xatti-harakatlarini “machizm” tushunchasi boshqaradi [1].

Shunday qilib, ba’zi madaniyatlarda qabul qilingan assertivlik standartlari madaniyati bunday xulq-atvorlarni tajovuzkor yoki aksincha, passiv deb qabul qilishni talab qiladigan odamlar uchun nomaqbul bo‘lishi mumkin. Shu sabablarga ko‘ra, nutqiy muloqotning assertiv ko‘nikmalariga, boshqa har qanday ko‘nikmalarga nisbatan bo‘lgani kabi, hech qanday xulq-atvor standarti maqsadlarga erishishni ta’minlay olmasligini yaxshi o‘zlashtirish kerak.

Turli madaniyatlarda turli xil xulq-atvorlar o‘rinli deb hisoblanishiga qaramay, passiv va tajovuzkor xulq-atvorlarning natijalari universal bo‘ladi: passiv xulq-atvorlar g‘azabga sabab bo‘lishi mumkin, tajovuzkor xulq-atvorlar esa qo‘rquv va janjallarni keltirib chiqarishi mumkin.

Madaniyati, kelib chiqishi yoki turmush tarzi biznikidan farq qiladigan insonlar bilan suhbatlashganda, bizning niyatlarimizni eng samarali tarzda yetkazadigan xulq-atvorni tanlaganimizga ishonch hosil qilishdan oldin, ularning xulq-atvorlarini va bizning so‘zlarimizga bo‘lgan munosabatlarini kuzatishimiz kerak.

Boshqalarning bizni idrok etishiga ko‘plab omillar ta’sir qiladi. Insonning o‘ziga qanday munosabatda bo‘lishi juda muhim. Agar u o‘ziga yuqori baho bersa, boshqalarda ham ishonch paydo bo‘ladi [1]. Jumladan, kuchli “Men” konsepsiyasiga ega bo‘lgan va o‘zini yuqori baholaydigan insonlar odatda boshqalarni o‘z muvaffaqiyatlariga ishonishga undaydilar. Ular qarshi dalillar hujumi ostida ham o‘z nuqtai nazarlarini himoya qila oladilar. O‘ziga ishonch va ruhning mavjudligi aniq, jarangdor ovoz bilan bog‘liq. Biroq, ishonchni haddan tashqari ko‘p so‘zlar bilan ifodalash qarama-qarshi yo‘nalishda ta’sir qilishi va boshqa odamda qarshilikni keltirib chiqarishi mumkin.

Muloqot vaziyatida insonga ta’sir ko‘rsatish turlicha kechadi. Ishontirishning markaziy omili, ayniqsa, ikki shaxs o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarda, ishonchning ifodalanishi bo‘lib, u paralingvistik vositalar yordamida ham verbal, ham noverbal tarzda ifodalanishi mumkin.

Sinaluvchilarning juftliklari sud ishini muhokama qiluvchi hakamlar rovida ishtirok etgan bir qator izlanishlarda, tadqiqotchilar ishontiruvchilar ishonchni ifodalovchi so‘zlardan foydalanganini, bu juftliklarning ishontiruvchi o‘zaro ta’sirlariga ishontirishga muvaffaq bo‘lganlar esa shubha bildiruvchi so‘zlardan foydalanishga moyil ekanligini aniqladilar [1].

Ko‘pchilik shaxslararo muloqot tadqiqotchilarining ta’kidlashicha, agar birinchi taassurotda, odatda, tashqi xususiyatlarga katta e’tibor beriladigan bo‘lsa, keyinchalik muloqot va

birgalikdagi faoliyat tajribasi ortib borishi bilan asosiy e'tibor idrok etilayotgan narsaning ichki xususiyatlariga qaratiladi.

Suhbatda o'zimizni qanday tutishimiz ushbu vaziyatga mos keladigan xulq-atvorlar haqida qanchalik ko'p bilishimiz bilan bog'liq.

Faoliyatli yondashuvga muvofiq (L.S.Vigotskiy, S.L.Rubinshteyn, A.N.Leont'ev, P.Ya.Gal'perin, V.V.Davidov, N.F.Talizina) kishilarning tarixiy tajribasi mazmunini o'zlashtirish insonga u haqdagi axborotni berish yo'li bilan emas, balki uning insoniyat madaniyati taraqqiyoti bilan yaratilgan atrof-olamdagi narsa va hodisalarga qaratilgan o'z faolligi jarayonida amalga oshiriladi. Shunday qilib, assertivlik kabi shaxsiy fazilatni tarbiyalash, rivojlantirish, shakllantirish muhimdir.

Ushbu jarayon quyidagi sifatlarni korreksiya qilish, rivojlantirish, shakllantirish va tarbiyalash orqali amalga oshirilishi mumkin:

- qat'iyatlilik;
- o'ziga qaratilgan tanqidni xotirjam qabul qila olishi;
- raqib ko'rsatgan o'z xatolarini mumkin bo'lgan xatolar sifatida tan olish qobiliyati;
- o'z xarakteri, xulq-atvori, turmush tarzining ham ijobiy, ham salbiy tomonlarini tan olish qobiliyati;
- manipulyasiyalarni ishonch bilan yengish ko'nikmasi;
- o'z oldiga aniq maqsadlar qo'ya olishi;
- o'z taxminlarini bildirish va boshqalarni ishontirish qobiliyati;
- agar siz bilan rozi bo'lmasalar, masalani boshqacha, boshqa burchakdan qo'ya olish qobiliyati [5].

Assertivlikka o'rgatishning ko'plab usullarini shunga asoslash mumkinki, shaxs dastlab o'ziga ishongan odam rolini o'ynaydi (atrofdagilar o'z imkoniyatlari darajasida uni bu ishda qo'llab-quvvatlaydilar), so'ngra asta-sekin kundalik hayot sharoitida o'ziga ishonch hosil qiladi.

Rasional-hissiy terapiya biz o'z his-tuyg'ularimizni o'zimiz ishlab chiqarishimizni nazarda tutadi. Assertivlik fenomenini o'rganish odamlarning fikrlarini, auditoriyani boshqarish imkoniyatlari, o'z fikrini, o'z pozitsiyasini himoya qilish usullari haqida ma'lumot olish imkonini beradi. Assertivlik texnikasini mashq qilish shaxslararo munosabatlarda muvaffaqiyatli bo'lish imkonini beradi.

Yuqorida ishonchning psixologik jihati xususida fikr yuritildi. Biroq, bu fazilat ortida muhim ijtimoiy-madaniy asos yashiringan: shaxs o'zini qanday identifikatsiya qiladi, u o'z pozitsiyasining to'g'riligiga, umumiy faoliyat masalalarini hal qilishda qanchalik ishonadi, bunday ishonch qay darajada ob'yektiv asoslangan, qanday manfaatlar (individual, guruh, davlat va boshqalar) va motivlar shaxsning xulq-atvorlarini boshqaradi.

Shuning bilan birga, shaxsning qadriyatlar iyerarxiyasi qanday - bu iyerarxiyada nima eng muhim hisoblanadi. Buning uchun shaxs tavakkal qilishga, hukmron qadriyatlarni himoya qilishda fidoyi bo'lishga tayyor hisoblanadi. Umuman olganda, shaxs psixologiyasi sub'yekt faoliyati va muloqotining ijtimoiy-madaniy qadriyat asoslaridan kelib chiqadi. Buni oliy o'quv yurti doirasida zamonaviy mutaxassislarni tarbiyalash va o'qitishda hisobga olish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2003.
2. Доусон Р. Уверенно принимать решения. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1996.
3. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – М.: Питер, 2000.

4. Рогожникова Т. М. Влияние ассертивности на эффективность педагогического воздействия // Сб. ст. межвуз. конф. «Психология сегодня». – Екатеринбург: РГППУ, 2003.
5. Сидоренко Е. В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. – СПб.: ООО «Речь», 2002.